

V A A S A .
V A S A .

28.02.2022

Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions

Slutrapport | Loppuraportti

1.6.2021 - 28.02.2022

Om projektet

Projektperiod: 1.6.2021-28.02.2022

Projektpartners: Åbo Akademi University, University of Vaasa, Nova University of Applied Sciences och VAMK University of Applied Sciences

Finansiär: Vasa Stad

Budget: 25 000€

Projektet riktades till **barn och familjer, personal inom social- och hälsovården samt beslutsfattare**. Som indirekt målgrupp fungerade även den offentliga sektorn i form av de enheter som ansvarar för vård och omsorg samt tredje sektorns aktörer.

Hankkeesta

Hankeaika: 1.6.2021-28.02.2022

Yhteistyökumppanit: Åbo Akademi University, University of Vaasa, Nova University of Applied Sciences ja VAMK University of Applied Sciences

Rahoittaja: Vaasan Kaupunki

Budjetti: 25 000€

Hanke oli suunnattu **lapsille ja perheille, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle sekä päättäjille**. Välillisenä kohderyhmänä toimi myös julkinen sektori, terveydenhuollon yksiköiden ja kolmannen sektorin toimijoiden muodossa.

Projektets syfte | Hankkeen tarkoitus

Syftet med detta projekt var att utforska digitala lösningar för bastjänster som riktas till barn och familjer i Finland. Projektet genomfördes i tre delar:

- a) en bakgrundstudie kring digitala tjänster för familjer
- b) en studie om familjers erfarenheter, behov, förmåga och motivation för digitala lösningar i Österbotten
- c) en studie bland unga gällande framtidsinriktade välfärdstjänster.

Resultatet kan bidra till utformningen av digitala välfärdstjänster för familjer i den kommande välfärdsregionen Österbotten, där kommunernas och tredje sektorns tjänster samordnas. Resultatet kan också användas vid upprättandet av kommunernas och välfärdsregionens välfärdsplaner för familjer, barn och unga

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää lapsille ja perheille suunnattujen peruspalvelujen digitaalisia ratkaisuja Suomessa. Hanke toteutettiin kolmessa osassa:

- a) taustatutkimus perheiden digitaalisista palveluista
- b) tutkimus perheiden kokemuksista, tarpeista, kyvyistä ja motivaatiosta digitaalisiin ratkaisuihin Pohjanmaalla
- c) nuorten tutkimus tulevaisuuteen suuntautuvista hyvinvointipalveluista.

Tulokset voidaan käyttää perheiden digitaalisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa tulevilla Pohjanmaan hyvinvointialueella, jossa kuntien ja kolmannen sektorin palvelut yhteensovitetaan. Tulosta voidaan käyttää myös kuntien ja hyvinvointialueen perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien valmistelussa.

Forskningsprojektet involverar aktörer inom ramen för Vaasa Welfare Technology Ecosystem

Mukana tutkimusprojektissa oli Vaasa Welfare Technology Ecosystem:in toimijoita.

Projektets delstudier | Hankkeen osatutkimukset

	Kartläggning av digitala välfärdstjänster, Åbo Akademi <i>Linda Nyholm, Melanie Rydgren</i>	s. 4
	Lapsiperheiden kokemukset digipalveluiden käytöstä, Vaasan Ammattikorkeakoulu VAMK & Yrkeshögskolan Novia <i>Ann Backman, Novia Riku Niemistö, VAMK Sanna Saikkonen, VAMK Viveka Öling-Wärnå, Novia</i>	s. 14
	Tulevaisuusorientoitunut käyttäjänäkökulma digitaalisiin hyvinvointipalveluihin: case YTHS, Vaasan Yliopisto <i>Tomi Niemi, Hanna-Kaisa Pernaa</i>	s. 28
	Sammanfattning Yhteenveto	s. 40

Data samlades in på **svenska och finska**. I denna rapport kommer resultaten skrivas på de språk som datainsamlingen är gjord på.

Tiedot kerättiin **ruotsiksi ja suomeksi**. Tässä raportissa tulokset kirjoitetaan niillä kielillä, joilla tieto on kerätty.

Kartläggning av digitala välfärdstjänster

Vad är digitala välfärdstjänster?

Digitala tjänster används inom social- och hälsovårdssektorn för att förbättra och stöda invånarnas hälsa och välmående. Enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster är digitala tjänster webbplatser och mobilapplikationer samt funktioner i anslutning till dem. Digitala tjänster innefattar elektronisk kundtjänst, vård på distans och egenvård. Genom tjänsterna får invånarna tillgång till tillförlitlig information gällande hälsa, välmående, sjukdomar och behandlingar.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets digitaliseringslinje 2025 är fokus på förebyggande arbete, där digitalisering kan påverka invånarnas livsstilar och -miljö, förebygga olyckor, bekämpa smittsamma sjukdomar och minska ojämlikhet inom social- och hälsovården. Digitala tjänster ska stöda invånarnas ansvar och egenmakt för sitt eget välmående och hälsa. Digitala tjänster påverkar effektiviteten och tillgängligheten av välfärdstjänster. Genom digitalisering ska även tjänster bli mer likvärdiga för bland annat invånare som bor på glesbydgen. Data som förekommer från digitala tjänster ska stöda beslutsfattning, forskning, näringsliv och innovation inom social- och hälsovården.

Visste du att det finns en hemsida för att förbereda barn inför sjukhusbesök?

<https://www.terveyskyla.fi/astentalo>

Varför digitala välfärdstjänster?

Covid-19 pandemin har medfört utmaningar inom social- och hälsovårdens tjänster och ökat behovet av digitala former av service. Under pandemin ökade den offentliga servicens e-tjänster med 54 %.

För barnfamiljer har pandemin fört med sig många utmaningar. Behovet av stöd har ökat då familjer har belastats ekonomiskt (permitteringar, uppsägningar) och upplevt ensamhet, psykisk ohälsa samt utmaningar i relationer och föräldraskap. Samtidigt har tillgången till stödformer minskat pga. behovet av personal till coronarelaterat arbete, där olika icke-akuta stödformer (rådgivningsbesök, hälsogranskningar) har skjutits fram eller avbokats. Dagvård och skolor har stundvis varit nedstängda, där distansskola har upplevts utmanade av 5 % av barnfamiljerna i Finland.

Även om digitala tjänster kan ses som effektiva lösningar, finns det ändå en femtedel av Finlands medborgare som har svårigheter med att använda de digitala tjänsterna enligt en studie av THL. 19 % av medborgare behöver handledning i användning av digitala tjänster, varav majoriteten var äldre men behovet finns även i alla övriga åldersgrupper. Mer än var tionde (15 %) upplever att tillgängligheten är dålig. Enligt statistikcentralen (2021) har 88 % av Finlands befolkning en smarttelefon, vilket innebär att 12 % inte har tillgång till de applikationer som erbjuds. Detta visar att det bör finnas alternativ för de digitala tjänsterna.

Framtidens social- och hälsocentral 2020-2022

I programmet Framtidens social- och hälsocentral 2020-2022 utvecklas basservicen inom både socialtjänsterna och hälsovårdstjänster. Målet är att förbättra tillgången till tjänster så att invånarna ska ha möjligheten få behandling snabbare och få rätt hjälp när de behöver det. Samtidigt ska de sektorövergripande och interoperatibla tjänsterna säkerställas, kvaliteten förbättras, kostnadsökningen dämpas, med fokus på proaktivt och förebyggande arbete. För att nå dessa mål, ska fler digitala tjänster tas i bruk.

Inom Mellersta Finland har man under våren 2021 lanserat en digital social- och hälsocentral, OmaKS. Genom OmaKS kan klienter sköta sina ärenden digitalt och använda digitala tjänster vid sidan om mer traditionella tjänster. I den digitala social- och hälsocentralen kan invånarna få betjäning genom distansmottaningar och chatbots, göra egna vårdbedömningar samt ta del av information och övriga hälsofrämjande stödformer.

Nyttan med digitala tjänster

Den digitala världen är en naturlig miljö för dagens familjer att leta efter **information**. Det är även en plats för verksamheter att effektivt få ut tillförlitlig information till invånarna.

Barnfamiljer har med hjälp av digitala tjänster större möjligheter att få service på sitt eget modersmål. Digitala tjänster kan också göra service mer lättillgänglig, då distans inte är en påverkande faktor. Således sparar familjer tid, resor och övriga utgifter. Även vårdmöten och -besök kan bli snabbare med digitala tjänster, då familjen kan exempelvis fylla i blanketter eller ladda upp data till vårdpersonalen på förhand innan besöket. Föräldrar och barn har också möjlighet att vara anonyma i bland annat chattar och övriga informationkanaler. Digitala tjänster sänker tröskeln för att få tidigt stöd.

Organisationer gynnas av digitala tjänster då vårdkvaliteten ökar, utgifter minskar, effektiviteten ökar på många plan och personalens tillfredsställelse i arbetet ökar. Medicinska misstag minskar då patienter får snabbare rätt diagnos samt då digitala recept är tydliga och lättillgängliga.

Samhället drar även nytta av digitala tjänster då det ger större möjligheter inom forskning och ger minskade kostnader. Hälsostatus bland medborgarna förbättras då information om hälsa blir mer tillgängligt och medborgare blir mer medvetna om hälsosamma livsval för att upprätthålla god hälsa. Digitala tjänster kan även öka på arbetsmöjligheter.

Begränsningar med digitala tjänster

Barnfamiljer som bor på glesbygden kan ha utmaning med att nå de digitala tjänsterna då nätuppkopplingen kan vara begränsad. Digitala tjänster kräver även att alla familjer har digitala verktyg (dator, mobil). Vissa digitala tjänster kan endast användas begränsat av personer med funktionsvariationer. Familjer kan även ha olika nivåer av läskunnighet.

Organisationer kan utmanas med digitala tjänster, då alla tjänster som riktas till barn och familjer inte lämpar sig som digitala. Det kan vara utmanade att hålla datasystem up to date, vilket kan leda till ökade utgifter då verktyg bör uppgraderas. Digitala tjänster innebär även krav på policyutveckling. Personalen måste skolas in i användningen av de digitala tjänsterna.

Samhället påverkas då digitala tjänster ställer stora krav på informationssäkerhet och dataskydd. En digital tjänst bör vara kompatibel med flera olika patientdatasystem i social- och hälsovården vilket i nuläget innebär ett strukturellt problem. En digital tjänst bör integreras med det övriga hälso- och sjukvårdssystemet via befintliga patientdatasystem.

Källor:

Ahmadinia & Eriksson-Backa (2020), E-health services and devices: Availability, merits, and barriers – with some examples from Finland
Hyppönen & Ilmarinen (2019), Sähköisten sosiaali- ja terveystalvelujen tarjonta, palvelujen käyttö ja esteet
Kauppila et al. (2018), Sähköhelmenkalastus - Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet
Nordens välfärdscenarier (2020), Vård och omsorg på distans - 24 praktiska digitala lösningar inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder
THL publiceringar kring digitalisering: <https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedonhallinnan-ohjaus/sote-digitalisaation-seuranta/julkaisut-sote-digitalisaatiosta>

Digitala välfärdstjänster för barnfamiljer

på fältet!

1 Digitala informationskanaler

För att göra information lättillgänglig barnfamiljer finns det många hemsidor kommunalt, vårdenheter, Folkpensionsanstalten, polisen och föreningar som ger information om hälsa och välfärd. Kommuner har sina respektive hemsidor för social- och hälsovård, där de hänvisar vidare till diverse nätsidor. Informationen kan vara som text, video och bilder. På olika nätsidor för offentliga, privata och tredje sektorn finns det även **chattar** som genom automatiserad kundservice hjälper användarna hitta rätt information och service.

Det även chattar riktade direkt till föräldrar, familjer och barn som dejoureras av professionell personal; exempelvis har [Barnvårdsföreningen](#) *Föräldrachatt* och [Mannerheims barnskyddsförbund](#) har en motsvarande *Vanhempainnetin chat*. För chattarna behöver användarna inte logga in eller registrera sig till tjänsten.

På många kommunala webbsidor finns även "**Be om hjälp-knapp**" som ska ge barnfamiljer service med låg tröskel. Barnfamiljerna fyller i en blankett över sina servicebehov och blanketten skickas vidare till professionella som tar kontakt med familjen inom några dagar..

Digitala välfärdstjänster för barnfamiljer

på fältet!

Exempel på hemsidor:

Hälsobyn är en webbsida utvecklad av samtliga finländska universitetssjukhus. På webbsidan finns det olika 32 olika hus, som behandlar olika medicinska områden, bl.a. Barnhuset. På webbsidan kan familjer få information om hälsa, sjukdomar och behandlingsformer och familjer kan förbereda sig inför sjukhusbesök genom att se videon på sjukhusenheter och diverse ingrepp.

Lastensivut är en hemsida som ger information om barnens rättigheter på ett lekfullt sätt genom spel, videon och bilder. I hemsidan kan användarna hänvisas vidare till hjälp vid behov.

Familjestöd är en webbsida på Helsingfors stads hemsida, som ger nyttig information och länkar till barnfamiljer, gällande bl.a. socialhandledning, familjeförberedelse, mobbning och hemservice.

Neuvokas perhe är en forskningsbaserad hemsida som är en del av Finlands hjärtförbunds verksamhet. På hemsidan får barnfamiljer ta del av information gällande måltider, motion, vila, familjevardagen och kroppen.

Yhdessä selviydytään är en hemsida som stöd för barnfamiljer, som utvecklats för att möta coronapandemins hälsoeffekter. På hemsidan finns information om ångest hos barn och metoder för att behandla och behärska det.

Digitala välfärdstjänster för barnfamiljer

på fältet!

2 Digitala verktyg inom fostran och bildning

Inom dagvård-, skol- och hobbyverksamhet finns det fler digitala tjänster för att underlätta informationsflödet mellan personalen och familjen. Inom skolväsendet används bl.a. [Wilma](#) för att kommunikation, planering samt funktioner relaterade till undervisning. [Peda.net](#) är även en elektronisk tjänst, ämnad för läroanstalter, lärare och elever. Inom tjänsten finns det plattform för kommunikation mellan elever och lärare, samt elektroniska inlärningsmaterial. Inom småbarnspedagogiken används bl.a. [Päikky](#), [Muksunetti](#) och [Daisy](#). Samtliga tjänster är elektroniska informations- och kommunikationsverktyg med syfte att stärka samarbetet mellan familjer och småbarnsfostran, med olika funktioner som är lättillgängliga och synliga för föräldrar.

3 Digital egenvård

I Finland används olika digitala kanaler för att gynna invånarnas egenvård. Tjänsterna inom kanalerna kan vara tidsbokning, receptförnyelser samt att få ta del av undersökningsresultat och övriga hälsouppgifter. Inom kanalerna kan användarna även få kontakt med vårdpersonal och fylla i blanketter inför besök inom social- och hälsovården. För att använda tjänsterna bör användaren logga in med stark autentisering, genom nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identifikationskort.

Exempel på digitala egenvårdstjänster:

[MinKanta](#), [Maisa](#), [OmaOlo](#), [Ehälsoservice](#), [Suomi.fi](#)

Digitala välfärdstjänster för barnfamiljer

på fältet!

4 Digitala vårdmöten

Många organisationer har i bruk vård på distans, där patient och professionell möts genom videokommunikation. På så vis ersätts ett fysiskt möte med socialhandledare, sjukskötare eller läkare mm. Videomottagningar lämpas främst för situationer där fysisk undersökning inte behövs, eller där video/fotografier kan ses som tillräckligt. Videomottagningarna fungerar således som en digiklinik. En form av videokommunikation som används inom social- och hälsovården är VideoVisit.

5 Övriga digitala tjänster

Spel används även som en form av digitala välfärdstjänster för att stöda barnfamiljer. I Finland används spel som ett underhållande och motiverande sätt att förbereda barn inför sjukhusbesök och stöda nyblivna föräldrar.

Många organisationer arrangerar online evenemang och kurser för familjer, barn och föräldrar, exempelvis Barnavårdsföreningen (kamratstöd, föräldrastöd, diskussionsgrupper), Folkhälsan (kamratstöd, föräldragrupper), Mannerheims barnskyddsförbund (familjecafé, föräldrakurser, diskussionsgrupper, läxhjälp) och Röda korset (digital vänverksamhet, babycafé). Virtuella familjeförberedelsekurser ordnas även kommunalt på fler olika orter.

Digitala kulturtjänster hittar man även på fler olika orter, där familjer kan ta del av kultur virtuellt i hemmet. Inom den evangelisk-lutherska församlingen finns det även en hemsida för barn, Lastenkirkko, där barn får information om kyrkan genom text, spel och videon.

Digitala välfärdstjänster för barnfamiljer

exempel från fältet!

Päiki Pörräinen är ett spel utvecklat av Päijät-Häme centralsjukhus, Medi-IT och Tingelware (Pikke Pörräinen finns i centrala Finland). Spelet är riktad till barn och familjer, som får bekanta sig med sjukhuset och sjukhusrutiner i spelet innan besök. Spelet är infomrativt till både barn och föräldrar, lindrar sjukhusskräck och minskar behovet av lugnande läkemedel.

Oulu Self Care är en e-tjänst för hälsovård och social omsorg. Med tjänsten kan invånare hantera sin egenvård 24/7 (hälsodata, laboratorieresultat, kommunikation med professionella). Applikationen minskade på kostnader, medborgarna fick vård i tid och blev mer engagerade i sin egen vård.

I Sverige har det testats en applikation på pekplatta, där nyblivna föräldrar fick stöd av vårdpersonal genom pekplattan för sitt nya liv med nyfött barn. Föräldrarna upplevde ökad trygghet, självförmåga och stöd från vårdenheten. Chattfunktionen minskade behovet av fysiska besök.

Tiera Assi (tidigare Kunta-Kati) är en chattfunktion som använts i fler orter i Finland för att automatisera kundservice inom kommunerna (Norge: Kommune-Karin). Chatten baseras på artificiell intelligens och kan ge information eller hänvisa vidare de som skriver på chatten. Chatten har möjliggjort att invånare har möjligt att få hjälp via chatten 24/7. I chatten kan invånarna anonymt ställa frågor. Chatten har minskat telefonsamtal med 20-30%.

Lapsiperheiden kokemukset digipalveluiden käytöstä

*Författare/Kirjoittajat:
Ann Backman, Novia
Riku Niemistö, VAMK
Sanna Saikkonen, VAMK
Viveka Öling-Wärnå, Novia*

Ammattikorkeakoulut VAMK ja Novia toteuttivat **lapsiperheiden vanhemmille** suunnatun tiedonkeruun. Tutkimustehtävänä oli selvittää **kokemuksia ja toiveita koskien sähköisiä palveluita**. Tarkoituksena oli tehdä **haastattelut teemahaastatteluina ryhmissä**. Haastattelut sovittiin yhteistyössä lapsiperheiden kokoavaa toimintaa järjestävien organisaatioiden Folkhälsanin, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Vaasan Setlementtiyhdistyksen kanssa (marras-joulukuussa 2021) ja toteutettiin ruotsiksi ja suomeksi. Koronatilanteen heikentymisestä johtuen osa tiedonkeruusta jouduttiin tekemään **verkkokyselynä ja yksilöhaastatteluina**. Ryhmähaastatteluun osallistui yhdeksän vanhempaa, joiden lapset olivat 0-5 -vuotiaita. Yksilöhaastatteluihin osallistui 4 vanhempaa, joiden lapset olivat kouluikäisiä (yhteensä 7 lasta, 4-10 vuotiaita). Haastatteluita täydennettiin lisäksi yhdellä lastenkulttuurin asiantuntijan haastattelulla. Verkkokyselyyn saatiin 10 vastausta, heistä toimintaan osallistuttiin yhtä poikkeusta lukuunottamatta 0-5 -vuotiaan lapsen kanssa. Verkkokysely rakentui samalla tavoin avoimille kysymyksille kuin teemahaastattelu.

Kuvio 1. Tutkimuksen näkökulmat

Haastatteluiden jälkeen suorat vastaukset litteroitiin kevyesti. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysiä soveltaen. **Sisällönanalyysi** toteutettiin hyödyntäen kysymysten teemoja; **Työkalut, Kokemukset ja Kehittämisiä** (Kuvio 1.). Sisällönanalyysin tavoitteena on tutkimusaineiston pelkistäminen, aineiston karsiminen niin, että aineistosta karsitaan tutkimusongelman kannalta epäolennainen informaatio (esim. Vilka 2005, 140).

Käytännön haastattelutilanteessa vastaukset myös limittyivät, niin että samansisältöinen viesti toistui eri kysymysten kohdalla. Sisällönanalyysiä voidaan toteuttaa kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Kvantitatiiviseksi tutkimusmenetelmäksi sisällönanalyysin lukevat tutkijat (esim. Bryman 2018 ja Silverman 2011) korostavat etukäteen luotujen kategorioiden hakemista tekstistä tavalla, joka on toistettavissa toisen tutkijan toimesta. Tässä analyysissä sovellettiin **pääosin laadullista lähestymistapaa**. Induktiivisessa, aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä edetään pelkistämisen, ryhmittämisen ja abstrahoinnin mukaan vaiheittain. Kategoriat johdetaan aineistosta tutkimustehtävän ohjaamana. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 167.)

Lähteet:
Bryman, A. 2018. *Samhällsvetenskapliga metoder*. Upplaga 3. Stockholm: Liber AB.
Silverman, D. 2011. *Interpreting Qualitative Data*. London: SAGE Publications.
Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. *Tutkimus hoitotieteessä*. 3., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Vilka, H. 2005. *Tutki ja kehitä*. Helsinki: Tammi.

Digitaaliset työvälineet

Kuvio 2. Digitaalisten työvälineiden käyttö

Lapsiperheillä oli käytössä monimuotoiset digitaaliset työvälineet perheen arjessa. **Sosiaalista mediaa** käytettiin Facebookin, Instagramin, WhatsUpin, Messengerin ja Youtuben kautta. Perheet pitivät **yhteyttä kouluun** Wilman kautta, päiväkotiin Seesawin, Wilman ja Päikky sovellusten kautta. Lisäksi päiväkotiin pidettiin yhteyttä sähköpostitse saapuvan kuukausikirjeen avulla. Myös lääkäriin he olivat yhteydessä **etävastaanoton** kautta. **Hoitoaikoja varattiin** esim. TiedoEdun kautta digitaalisesti. Aikoja varattiin myös terveydenhuoltoon ja harrastuksiin erilaisten sovellusten kautta. Harrastuksiin liittyvistä sovelluksista oli käytössä MyClub, Jopox, Cardu. Vanhemmat kertoivat myös käyttävänsä Omakanta palvelua, terveyden seurantaan ja sairauksien hoitoon. **Suoratoistopalveluiden** kautta perheet katsoivat elokuvia, sarjoja ja hyvinvointiohjelmaa. Perheiden kulttuuristahyvinvointia lisäsi musiikki, äänikirjat ja teatteri digitaalisesti. Perheet **hakivat monipuolisesti tietoa** erilaisten sivustojen kautta. Näitä olivat kaupunkien, sairaaloiden, terveyskeskusten, poliisin, kelan ja järjestöjen kotisivut. Muita perheitä ja samassa elämäntilanteessa olevia **vanhempia kohdattiin verkossa** Punaisen ristin Baby cafen, Folkhälsanin kurssien ja kansalaisopiston kautta.

Erfarenheter av digitala tjänster inom barnfamiljer

"Fyller en bra funktion, har fungerat ganska bra"
(Wilma)

"Om det blir ändringar i planerna så lägger jag in det där" (Päikky)

"Tieto Edu har vi inte något mycket övers för... Jag blir bara stressad på det" (Tieto Edu)

"Jag vägrar använda det"
(Tieto Edu)

Inom fritidsaktiviteterna och kontakt med exempelvis mamma-barngrupper eller olika stödgrupper används t.ex. sociala medier så som WhatsApp, Facebook och Messenger. Även andra mobilapplikationer för anmälan och information inom hobbyverksamhet nämns, speciellt Jopox uppskattades av en förälder.

I undersökningens resultat framkom att föräldrarna använder sig av flera digitala verktyg i **kommunikationen med dagvård, skola och hobbyverksamheter**. Bland annat Wilma och Päikky upplevs som bra verktyg inom skola och dagvård, medan Tieto Edu får negativ respons. SeeSaw fick både positiv och negativ respons. De olika verktygen kan även upplevas som stressande. Fler funktioner som kan kopplas till Wilma efterlyses också, så som skolhälsovård, anmälan av vårdtider till daghem och förskola, samt Vasa stads hobbyverksamhet för barn. Den ökade tillgängligheten med digitala tjänster lyfts fram som positivt.

Erfarenheter av digitala tjänster inom barnfamiljer

Föräldrarna använder sig av många olika **digitala informationskanaler** för att få fram behövlig information gällande exempelvis hälsovårdsservice, olika sjukdomssymtom, kultur- och hobbyverksamhet och övrig service. En genomgående erfarenhet som kommer fram är att hemsidorna inte är uppdaterade eller sökmotorerna inte hittar det man söker efter. Även FPA och polisens hemsidor uppfattades som svåra att använda. Man framhåller att nästan gällande all kontakt med polisen hänvisas man till deras elektroniska tjänster och möjligheten att få personlig kontakt och stöd t.ex. vid en (icke-brådskande) brottsanmälan är begränsad. Information på engelska om barnverksamhet och annan typ av service i Vasaregionen upplevdes som bristfällig av föräldrar som inte har finska eller svenska som modersmål.

"Sidorna de har för barnen på Vasa stads hemsida... De är inte kompletta, alltså det är gammal information och länkar är också gamla..." (Vasa stads hemsida)

"Jätte komplicerat att göra en polisanmälan" (Polisens hemsida)

"FPA, det är ju en svårare sida, vilka förmåner man har rätt till" (FPA:s hemsida)

Övriga informationskanaler så som chatbottar gillades inte av två föräldrar, medan man hade mera positiv erfarenhet av chattjänst i realtid med personal som svarar. Chatbot upplevdes som ett opersonligt bemötande och klumpiga att använda.

Erfarenheter av digitala tjänster inom barnfamiljer

”Online bokningar är nog bra och de går ju snabbt”

”Jag måste säga att jag tycker att det är väldigt opersonligt med digitala tjänster, så jag ringer faktiskt hellre”

*”Vi har varit på kockkurs två gånger, online, det var kul”
(MI)*

“Folkhälsans online kurser före förlossning var bra under Covid, bättre än ingenting”

Inom **digitala egenvård/sjukvård** var flera föräldrar bekanta med online bokningssystem av vårdtider, även om de flesta föredrar att ringa eller lämna ringbud för att boka sina tider. Endast en förälder hade provat på att använda videosamtal med en läkare. Detta är i enlighet med FinSote-undersökningen. Exempelvis under 2020 i Österbotten hade 17,5% använt elektroniska social- och hälsovårdstjänster av alla användare som svarat på enkäten, varav åldersgruppen 20-54 åringar utgjorde den största gruppen (24,1%). Endast 11,8% hade skött ett läkarärende elektroniskt (via videosamtal eller chat) i Österbotten under 2020. (Parikka et al., 2020).

Undersökningen utfördes (december 2021 – januari 2022) under pågående coronapandemi, vilket avspeglas i de **övriga digitala tjänster** som föräldrarna har erfarenhet av att använda, exempelvis online kockkurser via Medborgarinstitut (MI), Folkhälsans familjeförberedelsekurser via Teams och teater online. Enligt undersökningens resultat anser föräldrarna att användningen av digitala tjänster hade ökat under coronapandemin och man “varit tvungen” att pröva sådant som man inte gjort förut. Bland annat digitala träffar hade ökat och några föräldrar lyfter upp att det har varit ett bra alternativ, istället för att ställa in eller helt låta bli att ordna något.

Erfarenheter av digitala tjänster inom barnfamiljer

I undersökningen diskuterades även **vad som förväntas av föräldrarna vid användande av digitala tjänster**. En genomgående erfarenhet som föräldrarna lyfte upp var att man förväntas "hänga med i tekniken". Att mobiltelefonen kan hantera de mobilapplikationer som behövs, att datorn eller surfplattan inte är för gamla, samt en snabb internetanslutning underlättar användandet. Detta är inte alltid möjligt att uppnå på grund av den ekonomiska situationen. Kunskap att använda de olika digitala verktygen lyfts också fram.

Likaså att kunna sölla bland all information som tillhandahålls, vilket inte alla gånger kan vara så enkelt. En låg utbildningsnivå eller svaga språkkunskaper i finska eller svenska anser föräldrarna mycket väl kan försvåra användandet av digitala tjänster. Detta är samstämmigt med DigilN-projektets resultat, vars syfte är att hitta lösningar som kan förebygga att personer blir uteslutna från elektroniska tjänster (Virtanen et al., 2022). Föräldrarna upplevde också att de själva behöver vara aktiva och söka reda på vad som erbjuds.

"Att man ska hänga med i tekniken och det är en kostnadssak"

"Man behöver tekniken som fungerar"

"Man behöver veta var eller vem som ordnar tjänster, utmaning att veta vad som finns till buds"

Utvecklingsidéer

En av de digitala tjänsterna som föräldrarna var mest positiva till är tidsbokning på nätet, både gällande labbprovtagning och bokning av vårdtider. Utmaningen som föräldrarna lyfter upp är att de själva då behöver veta och bedöma hurudan service som de behöver. Den **inledande kontakten kan vara digital** men föräldrarna för fram önskemål om att få direktkontakt till personalen, framför allt när man som klient/patient vill diskutera kring sitt ärende. Parallellt med den digitala servicen bör även finnas möjlighet att direkt ringa när man behöver hjälp. Andra digitala medel som föräldrar kunde tänka sig att använda är t.ex. att fotografera utslag för vårdbedömning. Det verkar vara som att när ens ärende är avgränsat och tydligt så fungerar t.ex. distansmottagning eller andra digitala tjänster bäst.

Föräldrarna önskar att en **digital plattform för barnfamiljer** skulle vara enkel att använda. På den kunde man samla information och fakta som har en praktisk förankring i vardagen. Föräldrarna betonar att en digital plattform som ett digitalt familjecenter måste vara enkelt att hitta och att det bör komma upp på sökmotorer, så som Google, för att man skall hitta det. Det framkom att man skulle vilja ha tjänsterna samlade för att enkelt hitta information.

"Man minns inte de enskilda sidornas adresser"

"Om man skulle hitta allting på ett ställe så skulle det ju bli jättesmidigt"

"Det är ju egentligen sånt som är väldigt klart och tydligt som man kan göra digitalt"

Tjänster som kunde vara samlade:

- Hälsovård (somatiska och mentalvårdstjänster)
- Medborgarinstitutets utbud
- Evenemang för barnfamiljer
- Gruppverksamhet
- Fritidsaktiviteter
- Tredje sektorns stödinsatser
- Krisknapp/Be om hjälp-knapp
- "kontaktformulär"

Utvecklingsidéer

I den gemensamma plattformen önskar föräldrarna att det finns länkar som leder en vidare och t.ex. att man kunde anmäla sig till olika aktiviteter genom en evenemangskalender.

Föräldrarna anser att **chattjänster** kan fungera för äldre barn och ungdomar som kanske har högre tröskel att ringa eller komma till en mottagning. Föräldrarna upplever att de kan chatta med en läkare t.ex. vid enklare sjukdomsfall eller som en första kontakt med syfte att senare bli uppringd.

Digitala tjänster kan ha flera fördelar när det gäller att få service på eget modersmål, t.ex. genom att styra patient/klientflödet till personal som behärskar språket som man önskar få service på. Föräldrarna påpekar att det är viktigt att översättningar är gjorda korrekt på nätsidor eller appar.

”Chattjänst i vilken man får nämna ens fråga/frågor vad man vill diskutera och bli uppringd sen eller får en tid”.

Utvecklingsidéer

En annan fördel med t.ex. service på nätet är att man kan erbjuda informationen på ännu flera **språk** än finska och svenska med tanke på olika invandrargrupper. En del föräldrar oroar sig för digitala tjänster när informationen sker via text eller genom en ruta. Risken finns att det lättare leder till missförstånd framför allt om patienten och den professionella har olika modersmål, även kroppsspråket går förlorat när man inte ses fysiskt i samma rum. Någon förälder lyfte upp oro med den digitala kontakten och hur den påverkar kommunikationen.

Föräldrarna har även en del **farhågor** när det gäller utveckling och ibruktagning av digitala tjänster. Oron handlar dels om att ens ärenden inte tas emot och behandlas eller att man får den hjälp som man behöver. Föräldrarna bekymrar sig för att det blir ett överutbud av information och att man inte hittar det som man söker. En förälder lyfter upp att videon kan vara ett bra komplement till långa texter. I en video kan man även ge instruktioner och snabbt få ta del av väsentlig information.

En annan förälder konstaterade att en stor del av föräldrarna kan säkert söka information och hitta vad de söker genom online tjänster och digitala plattformar, men att det måste finnas andra alternativ för de som inte kan eller vill använda dessa tjänster.

Ärenden som är mer komplexa eller som förutsätter flera moment behöver en personlig kontakt och besök på en mottagning. Ett exempel på det är barnrådgivningen där man dels vill ha möjlighet att prata men även olika mätningar ingår.

*"Om man ska på
nån rådgivning
eller så och det är
ju svårt att gör
digitalt"*

*"Det blir ju lättare
missförstånd
kanske på nätet".*

Utvecklingsidéer

Överlag kan man konstatera att tjänster har omformats som konsekvens av coronapandemin. En del gruppverksamheter har inte ordnats medan andra tjänster blev digitala. Flera föräldrar upplevde att de saknat det tidiga stödet när föräldra/barngrupper inte ordnats av t.ex. mödra- och barnrådgivningen.

Diskussionsforum online eller grupper på nätet som är av mer allmän natur kan man ha online men om man ordnar t.ex. stödgrupper där man diskuterar sådan som är mer känsligt så finns en oro för att det ändå kan spridas utanför gruppen.

Under coronapandemin har många tjänster övergått till att vara digitala. En förälder påpekar dock oro för barn och ungas ökande skärmtid t.ex. när skolor uppmanar elever använda digitala hjälpmedel som en del av hemarbete, vilket adderar barn och ungas tid vid skärm.

”Rådgivningen skulle ha kunnat ordna några digitala träffar efter förlossningen”

Källor:

Parikka S., Koskela T., Ikonen J. et al., 2020. *Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020, Sähköisten palvelujen tarve ja käyttö*. THL [online] [viitattu 10.2.2022] Saatavissa: <https://www.terveytemme.fi/finnote/2020/sahkoiset.html>

Virtanen L., Kaihlanen AM., Kouvonen A. et al., 2022. *Hyvinvointiyhteiskunnan digitaaliset palvelut yhdenvertaisiksi – 9 kriittistä toimenpidettä haavoittuvassa asemassa olevien huomioiseksi. Päätösten tueksi 1/2022*. THL [online] [viitattu 8.2.2022] Saatavissa: <https://www.julkari.fi/handle/10024/143708>

Johtopäätökset

Kuviossa 3. on esitelty tiivistettynä tutkimuksen tulokset haastatteluiden ja verkkokyselyn teemojen mukaisesti

Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kokemukset digitaalisten palveluiden käytöstä olivat monipuoliset. Kokemukset käytöstä painottuivat paitsi sosiaalisen median yhteydenpitovälineisiin myös esim. koulun ja varhaiskasvatuksen tarjoamiin sovelluksiin kuten (Wilma ja Päikky). Asiakas- ja potilastyön etävastaanottopalveluita ei juurikaan oltu hyödynnetty. Käsite digitaalinen palvelu on haastava ja vanhempien tulkinnoissa sillä voidaan tarkoittaa sekä google-hakukonetta että terveydenhuollon etävastaanottoa. Tutkimukseen osallistuneiden mukaan kaikki palvelut eivät sovellu digitaalisesti toteutettavaksi, olisi tärkeää identifioida ja arvioida mikä toimii ja mikä ei. Pääsääntöisesti monimutkaisten asioiden hoitamista digitaalisesti ei pidetä hyvänä. Digitaalisten palveluiden katsotaan täydentävän muita palveluita ja yksinkertaiset asiat kuten ajanvaraus tulisi voida hoitaa sähköisesti.

Johtopäätökset

Digitaalisuus myös mahdollistaa palveluiden nopeuden ja joustavuuden tietyissä tilanteissa. Chat-mahdollisuutta pidettiin hyvänä yksinkertaisten asioiden hoitamiseksi kun taas chat-botit koetaan persoonattomiksi.

Vastaajien mukaan teknisten ratkaisujen tulee olla yksinkertaisia ja selkeitä. Käytettävyyteen on kiinnitettävä huomiota. Palveluiden ja sivustojen on toimittava kaikilla laitteilla, myös vanhemmilla. Digitaalisia palveluita on hyvä koota yhteen esim. digitaaliseen perhekeskukseen, josta lapsiperheet löytäisivät sekä julkisia että yksityisiä palveluita sekä tietoa esimerkiksi vertaistoiminnasta. Hakukoneella haettuna tietoa ei aina löydy riittävän hyvin verkosta. Pohjanmaa on kaksikielinen ja monikulttuurinen maakunta, vastauksissa toivottiin molempien kansalliskielten tasapuolista käyttöä palveluissa sekä myös muunkielisten huomioimista. Palvelu omalla äidinkielellä voi mahdollistua digitaalisesti varmemmin kuin esimerkiksi yksittäisessä palvelupisteessä.

Johtopäätökset

Digitaaliset palvelut ovat kehittyneet Pohjanmaalla viimeisten vuosien aikana ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta yhteinen hyvinvointialue tulee aikanaan yhtenäistämään digitaalisten palveluiden tarjontaa. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa Pohjanmaalla syksyllä 2018 toteutetussa kyselyssä (n=1900) digitaalisten palveluiden osalta toivottiin sähköistä ajanvarausta neuvolaan ja hammashoitolaan sekä chat-palveluita lisänä palveluvalikoimaan. Myös sähköisten kanavien hyödyntämistä palveluihin liittyvässä viestinnässä entistä tehokkaammin toivottiin. Digitaalisten palveluiden osalta tässä tutkimuksessa tulivat esiin samat seikat. Muiden kuin sähköisten palveluiden osalta vuoden 2018 kysely ja siihen perustuva Marika Erkkilän (2019) Pro gradu -tutkielma tuovat esiin tyytyväisyyden perhepalveluihin Pohjanmaalla. Keskeisimpinä kehittämiskohteina nousivat esiin nuorten palveluiden tilanne, heille toivottiin lisää ohjattua harrastustoimintaa ja kokoontumispaikkoja. Koulun ja varhaiskasvatuksen osalta oltiin huolissaan suurista lapsiryhmistä. Kaksikielisyyden hyödyntämistä palveluissa toivottiin kehitettävän varhaiskasvatuksessa.

Lähteet:
Erkkilä, M. 2019. Perhepalveluiden kehittäminen Pohjanmaalla. Asiakkaiden näkemyksiä perhepalveluiden nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Pro gradu –tutkielma. Vaasan yliopisto. [Viitattu 16.2.2022]
Saatavissa:
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/10001/MarikaErkkila_progradu2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y